

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**Постковид синдромда кузатиладиган нефропатияларни эрта
ташхислаш ва даволаш**

¹Гадаев А.Г., ²Ахмедова Н.Ш., ²Сафарова Г.А.

¹Тошкент тиббиёт академияси (abdigafforgadaev@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>),

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
(axmedova.nilufar@bsmi.uz, safarova.gulnoz@bsmi.uz <https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>)

ХУЛОСА

Мақолада COVID-19 ўтказган ва ёндош касалликлари бўлмаган беморларда динамик кузатув ва ўтказилган антиоксидант терапия натижалари келтирилган. Олти ойлик олиб борилган кузатув ва антиоксидант терапия муолажаларидан кейин COVID-19 нинг энгил, ўрта оғир ва оғир шакллари билан касалланган ҳамда буйрак дисфункцияси аниқланган беморларда интерлейкин-6, сийдикда IV тип коллаген ва нефринурия кўрсаткичларининг ишончли камайишига эришилди.

Калит сўзлар: COVID-19, интерлейкин-6, цистатин-С, креатинин, IV тип коллаген, нефринурия, коптокчалар фильтрацияси тезлиги.

**Ранняя диагностика и лечение нефропатий, наблюдаемых при
постковидном синдроме**

¹Гадаев А.Г., ²Ахмедова Н.Ш., ²Сафарова Г.А.

¹Ташкентская медицинская академия (abdigafforgadaev@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>),

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино (axmedova.nilufar@bsmi.uz, safarova.gulnoz@bsmi.uz
<https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>)

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты динамического наблюдения и антиоксидантной терапии у пациентов, перенесших COVID-19 и не имеющих сопутствующих заболеваний. После шести месяцев наблюдения и антиоксидантной терапии у пациентов с легкой, средней и тяжелой формами COVID-19 и нарушением функции почек отмечено значительное снижение уровня интерлейкина-6, коллагена IV типа и нефринурии в моче.

Ключевые слова: COVID-19, интерлейкин-6, цистатин-С, креатинин, коллаген IV типа, нефринурия, скорость клубочковой фильтрации.

**Early diagnosis and treatment of nephropathies observed in post-COVID
syndrome**

¹Gadaev A.G., ²Akhmedova N.Sh., ²Safarova G.A.

¹ Tashkent Medical Academy (abdigafforgadaev@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8796-9006>),

² Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
(axmedova.nilufar@bsmi.uz, safarova.gulnoz@bsmi.uz <https://orcid.org/0000-0002-5261-7593>)**SUMMARY**

The article presents the results of dynamic observation and antioxidant therapy in patients who had COVID-19 and did not have concomitant diseases. After six months of observation and antioxidant therapy, patients with mild, moderate and severe forms of COVID-19 and impaired renal function showed a significant decrease in the level of interleukin-6, collagen type IV and nephrinuria in the urine.

Keywords: COVID-19, interleukin-6, cystatin-C, creatinine, collagen type IV, nephrinuria, glomerular filtration rate.

Кириш. 2019 - йилда жахонни ларзага солган COVID-19 инфекцияси ҳамон инсоният учун катта хавф туғдирмоқда. Сўнгги расмий маълумотларга кўра 2022-йилнинг ноябр ойига қадар Ўзбекистонда 244.510 киши касалланиб, улардан 1637 таси вафот этган. Американинг Жон Хопкинс университети ахборотида келтиришича бу кўрсаткичлар жаҳонда мос равишда 630.920.425 ва 6.539.051 кишидан иборат. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 2023 – йил 3 – март ойида дунёда 758 миллион COVID-19 касаллиги тасдиқланган беморлар мавжудлигини кўрсатган [1]. Аксарият беморлар соғайиб ўзларининг бирламчи ҳолатларига қайтсалар ҳам уларнинг айримларининг саломатликларида муаммолар сақланади ва бу жараён ўткир ковиддан кейинги ҳолат ёки чўзилиб кечаётган COVID деб аталади. Касаллик белгиларининг бирламчи зарарланишдан кейин уч ой ва ундан ортиқ давом этиши ҳамда бошқа сабаблар бўлмаган ҳолда янги белгиларни кузатилишини жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти узоқ муддатли ковид деб тарифлайди. Юқорида қайд этилган нуфузли ташкилот экспертлари фикри қатор бошқа кузатувларда ҳам ўз исботини топган [2; 3].

Базан доимий белгилар кам симптомли инфекциядан кейин ҳам кузатилиши мумкин [4]. Чарчоқ, хаво етишмаслик, кўкракда сиқилиш ҳисси, йўтал, артралгия, бош оғриғи, когнитив дисфункциялар ушбу белгилар гуруҳига киради. Кузатувчиларга кўра узоқ муддатли COVID 10-30% беморларда кузатилади ва бир йилдан ортиқ муддат давом этади [5; 6.] Лекин ҳозирги қадар узоқ кечувчи COVID нинг ривожланиш механизмлари башоратлаш ўрганилмаган.

Коронавирус учун респиратор тизим асосий нишон бўлса ҳам вирус қон орқали тарқалиши сабабли бошқа аъзолар ҳам зарарланади. Чунки унда инсон организми хужайралари билан ўзаро таъсир учун шароит яратувчи бир нечта трансмембранал гликопротеинлар мавжуд. Шу сабабли, бугунги кунда Covid-19 нафақат нафас, балки бошқа тизимларни ҳам зарарловчи ва оғир асоратларни

юзага келтирувчи тизимли касаллик эканлиги кўплаб кузатувларда ўз исботини топган [7; 8].

Унинг ўпкадан ташқари зарарловчи таъсири ва асоратларига диссеминирланган тромбоз, миокард дисфункцияси, турли хил аритмиялар, ўткир коронар синдром, буйракни ўткир зарарланиши, ошқозон-ичак тизимидаги турли даражадаги ўзгаришлар, гипогликемия, кетоацидоз, невротоксик ҳамда неврологик асоратлар, жумладан миёдаги ишемик ҳолат, кўз ҳамда теридаги турли хил реакциялар киради

Маълумки, ангиотензин II айлантурувчи фермент рецепторлари (ААФ II) вирусни хужайраларга кириши учун тўйук вазифасини ўтайди. Ушбу рецепторлар барча аъзоларда бўлганлиги сабабли вирус қон орқали тарқалиб унинг токсик таъсири тўқималарни ва турли аъзоларни зарарлаши мумкин. Бу ўз навбатида касалликни тизимли тус олишидан далолат беради. Албатта вирусни бевосита таъсири аввало нишон аъзо ҳисобланган нафас йўллари ва биринчи навбатда ўпкада газ алмашинувида қатнашувчи I тип ҳамда сурфактант ишлаб чиқарувчи II тип хужайраларнинг эпителияларида аниқланади. Вирус ўпка паренхимаси II тип хужайраларида аниқланса ҳам аксарият ҳолларда у организмга тушгандан сўнг 2-7 кун белгиларсиз кечади ва ундан кейин катта тезликда бутун организм бўйлаб тарқала бошлайди. Беморларда оғир пневмония ва ўткир респиратор дисстресс синдроми ривожланади. Сўнгра ёндош мультиаъзолар, хусусан ошқозон ичак тизими, буйрак каналчалари, жигар капиллярлари зарарланиб цитокинлар тўфони кузатилади. Касалликни биринчи босқичлари яширин кечиши вирусни организмни қатор хужайраларида яшириниб сокин репликация резервуарларини ҳосил қилиши билан боғлиқ. Сўлак безлари ва бронхларнинг киприксимон эпителиялари вирусларнинг белгиларсиз инкубаторлари ҳисобланади. Улардан кўп сонли вируслар ажралиб маълум вақтдан сўнг виремия чақиради ва организмда жиддий ўзгаришлар юзага келади. Covid-19да гистопатологик текширишда унинг буйрак, миокард, трахея ва ошқозон-ичак тизими эпителияларида тропизмлик хусусиятга эга эканлигини кўрсатади [9; 10; 11].

Инфекция юққандан кейин тромботик яллиғланишни кучайтирувчи эндотелиитни ёпиқ ҳалқаси эпителиал хужайралар юзасидаги ААФ II кучайиши билан сақлаб турилади [12]. Тахмин қилинишича бу ренин-ангиотензин-альдостерон тизимини (РААТ) алоқа йўлини бошқаришни тиклашда сигнал бўлиб хизмат қилади ва унинг ёрдамида кардио ҳамда висцеропротектор механизмлар йўлга қўйилишига ҳаракат қилинади [13]. Албатта Covid-19 кечиш тезлиги ва оғирлиги ҳар бир организмнинг индивидуал ҳолати ҳамда қисман яллиғланиш олди ва иммун фаол цитокинларнинг хусусан, интерлейкин (ИЛ) -1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, α ўсма некроз омили (α -ЎНО) ва бошқалар фаоллашиши билан ҳам боғлиқ [14; 15]. Цитокин генларининг гиперфаоллигида беморларда уларнинг кўплаб ишлаб чиқарилишининг

кучайиши қайд этилади. Бундай цитокинлар тўфони ўз-ўзини сақлаб турувчи яллиғланиш жараёнларига олиб келади ва бу ҳолат ўз навбатида диссеминирланган эндоваскуляр тромбозга ҳамда фавкулотдаги ҳолатларда эса полиорган етишмовчилик юзага келишига сабаб булади [16]. Вирус ААФ II рецепторларига ёпишиб РААТ бошқарилишига аралашади. Маълумки, ААФ II рецепторлари кўп микдорда юрак ва буйрак эпителияларида мавжуд. Covid-19 уларнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади ва сезиларли ўзгаришларга олиб келади [17]. Ундан ташқари вирус таъсирида РААТ да ўзгаришлар унинг бошқарувида бўлган барча соҳалар, шу жумладан буйрак фаолияти бузилишига сабаб бўлиб қатор клиник белгилар билан намоён бўлади [18; 19]. У калликреин-кинин тизимининг, хусусан брадикининни яллиғланиш муҳитида ортиқча фаоллашуви оқибатида ўпка шиши ривожланади. Ушбу тизимнинг вирус таъсирида кардиопротектив самараси бузилиши оқибатида беморларда гипокалиемия, қон босимини тушиб кетиши, аритмиялар кузатилади ва бу ҳолатлар ўз навбатида юрак қон томир ҳамда буйрак касалликлари асоратларини юзага келтиради [20].

Юқоридаги санаб ўтилганлар вирус сабабли шифохонага ётқизилган беморларнинг 20-30% аниқланади ва илгари юрагида ҳамда буйрагида муаммо бўлганларда эса бу кўрсаткич 50% га етади. Юрак қон томирлари зарарланишининг патофизиологияси касалликнинг бошқа кечилари каби мультиомилли бўлса ҳам, у юқорида таъкидланганидек ААФ II рецепторларини юрак тўқимасидаги кардиомиоцитлар ва фибробластлардаги юқори экспрессияси билан боғлиқ. Бу ҳолатни вирусни бевосита эндотелиал ва силлиқ мушак ҳужайраларига ҳамда юракка таъсир қилиши ҳам тасдиқлайди. Миокардит ривожланишига вирусли юклама ва унинг таъсирида тож томирлар ҳамда миокарддаги иммун тизим ҳужайралари инфекция сабабли яллиғланиши ёки фаоллашиши олиб келади. Шунингдек, касаллик ривожланиб борган сари юрак мушаклари ишемияси ҳам кучайиб, коморбид ҳолатлар мавжуд бўлган беморларда монанд муолажалар қўлланилмаганда миокард инфаркти ривожланиши мумкин [21; 22].

Юқорида баён қилинганлар Covid-19 барча аъзоларни зарарловчи тизимли касаллик эканлигини тасдиқлайди. Лекин ҳозирга қадар ушбу инфекцияда нисбатан соғлом кишиларда ўпкадан бошқа қайси ички аъзолар кўпроқ зарарланиши тўғрисида Ўзбекистонда кузатувлар олиб борилмаган.

Ушбу нуқтаи назардан, COVID-19 билан касалланган беморларда буйраклар зарарланишини ўрганиш ҳам муҳим илмий амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади: COVID-19 билан касалланган ёндош касалликлари бўлмаган беморларда буйраклар дисфункциясини комплекс баҳолаш ва даволашни такомиллаштириш.

Тадқиқот материали ва услублари: Тадқиқот манбаси сифатида Бухоро вилоят юқумли касалликлар ва Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида COVID-19 билан даволанган ва ундан сўнг кузатувга олинган, коморбид

касалликлари бўлмаган бир кунлик сийдигида микро ва макроалбуминурия (30 мг/л дан юқори) аниқланган 121 нафар кузатувдагилар алоҳида ажратиб олинди. Уларнинг ўртача ёши $33.1 \pm 0,8$ ёш, 65 нафар эркак ва 56 нафар аёллардан иборат бўлди. Тадқиқотдагиларнинг 7 нафарини энгил, 27 нафарини ўрта оғир ва 87 нафарини оғир даражадаги COVID-19 ўтказган беморлар ташкил этдилар.

Кузатувга олинган беморлар олти ой давомида доимий назоратда бўлдилар. Лаборатор ва асбобий текширишлар тадқиқотнинг дастлабки биринчи хафтасида ва олти ойдан сўнг ўтказилди. Қуйидаги 1-жадвалда тадқиқотга жалб қилинган беморларнинг тавсифи келтирилган.

1-жадвал

COVID-19 ўтказган ва ёндош касалликлари бўлмаган буйрақлар дисфункцияси аниқланган беморлар тавсифи.

Кўрсаткичлар	Буйрақлар дисфункцияси аниқланганлар сони, n=121			P (гурухлар ўртасида фарқлар ишончилиги)
	COVID-19, энгил даража, n=7	COVID-19, ўрта оғир даража, n=27	COVID-19, оғир даража, n=87	
Ўртача ёш, (йил)	33.2 ± 3.0	33.7 ± 4.2	34.1 ± 5.5	$p_{1-2-3} > 0,05$
Аёллар, (сони)	3 (43%)	15 (55.5%)	38 (43.7%)	$p_{1-2-3} > 0,05$
Эркаклар, (сони)	4 (57%)	12 (44.5%)	49 (56.3%)	$p_{1-2-3} > 0,05$
Тана вазни индекси, кг/м ²	26.2 ± 3.4	28.4 ± 4.1	30.5 ± 5.2	$p_{1-2-3} > 0,05$
Тамаки чекиши, %	2 (28.5%)	8 (29.6%)	24 (27.5%)	$p_{1-2-3} > 0,05$
Систолик қон босими, мм.сим.уст.	128.5 ± 7.5	130.2 ± 7.5	136.4 ± 7.6	$p_{1-2-3} > 0,05$
Диастолик қон босими, мм.сим.уст.	$76,2 \pm 5,5$	$85,3 \pm 5,8$	$87,9 \pm 6,7$	$p_{1-2-3} > 0,05$

Жадвалда келтирилганидек, гуруҳлар орасида ўртача ёш мос равишда 33.2 ± 3.0 , 33.7 ± 4.2 ва 34.1 ± 5.5 ёшни ташкил этди ҳамда улар бир биридан ишончли фарқ қилмади. Жинс кўрсаткичлари бўйича солиштирилганда биринчи гуруҳда аёллар 43 % ва эркаклар 57 % ни ташкил этди. Иккинчи

гуруҳда аксинча аёллар эркакларга нисбатан кўп эканлиги аниқланди (мос равишда 55.5 % га 44.5%). Учинчи гуруҳда эса аёллар 43.7% ва эркаклар 56.3 % га тенг бўлди. Тана вазни индекси биринчи ва иккинчи гуруҳда мос равишда 26.2 ± 3.4 ва 28.4 ± 4.1 кг/м² бўлиб тадқиқотга олинганларда семизлик аниқланмади. Учинчи гуруҳда тана вазни индекси ўртача 30.5 ± 5.2 кг/м² ни ташкил этди ва уларда семизлик мувжудлиги қайд этилди. Барча гуруҳларда тана вазни индекси солиштирма ўрганилганда ишончли фарқ кузатилмади ($p > 0,05$). Тамаки чекувчилар сони барча гуруҳларда мос равишда 2 (28.5%), 8 (29.6%) ва 24 (27.5%) га тенг бўлди ҳамда улар орасида фарқлар ишончли бўлмади ($p > 0,05$). Систолик қон босими биринчи гуруҳда 128.5 ± 7.5 мм.сим.уст., иккинчи гуруҳда 130.2 ± 7.5 мм.сим.уст. ва учинчи гуруҳда 136.4 ± 7.6 мм.сим.уст. ни ташкил этди. Улар ўзаро солиштирилганда ишончли фарқ қайд этилмади ($p > 0,05$). Диастолик қон босими ўртача кўрсаткичи гуруҳлар ўртасида мос равишда $76,2 \pm 5,5$, $85,3 \pm 5,8$ ва $87,9 \pm 6,7$ мм.сим.уст. дан иборат бўлди ($p > 0,05$). Ўрганилган солиштирма таҳлил учала гуруҳдаги кўрсаткичлар бир биридан ишончли фарқ қилмаслигини кўрсатди.

Улар шифохонадан чиқгандан сўнг 6 ой ўтгач иммунофермент таҳлил усулида қон зардобидидаги цистатин-С, интерлейкин-6 миқдорий кўрсаткичлари, сийдикда нефринурия ва коллаген IV антиоксидант нефропротектив муолажлардан олдин ва кейин аниқланди. Шунингдек, беморларнинг барчасида ЭКГ, рентген, буйрақлар УТТ текшируви ўтказилди.

Беморларга антиоксидант ва нефропротектор даво сифатида кверсетин дори препарати 500 мг дан капсула шаклида 2 маҳал буюрилди. Ушбу препарат антиоксидант ва нефропротектив таъари билан бир қаторда арахидон кислотасини липооксигеназа йўли орқали метаболизмини блоклаб, лейкотриенлар, серотонин ва бошқа яллиғланиш медиаторлари синтезини сусайтиради.

Қоннинг биокимёвий кўрсаткичлари - қон зардобидидаги аланинамин - трансфераза (АлАТ), аспаратаминтрансфераза (АсАТ), билирубин, глюкоза, мочевина, креатинин, умумий оксил, калий, натрий, коагулограмма қоннинг липид спектри таҳлили “Human” (Германия) фирмаси реактивларидан фойдаланилган холда “Mindry ВА-88” биокимёвий анализаторида бажарилди.

Имунофермент таҳлиллар Бухоро вилояти кўп тармоқли клиникаси лабораториясида Cobas - 6000 (Roche, Германия) асбоби ёрдамида бажарилди.

Қон зардобидидаги цистатин С иммунотурбидиметрик синама билан DiaSys (Германия) ташхислаш тўплами ёрдамида аниқланди. $0,58 - 1,02$ мг/мл (Ноек, 2003) меъёрий кўрсаткичлар деб қабул қилинди.

Қоптокчалар фильтрацияси тезлигини ҳисоблаш. ҳКФТ тезлигини қондаги цистатин-С даражаси бўйича Ноек ва ҳаммуаллифлар тавсия этган формула аниқланди: $\text{ҳКФТ} [\text{мл/дақиқа}/1,73 \text{ м}^2] = (80,35 / \text{цистатин-С} [\text{мг/мл}]) - 4,32$.

Интерлейкин-6 яллиғланиш олди цитокини “БЕСТ” 0 вектор набор синамасы ёрдамида аниқланди. Текширув сезгирлиги – 0,13-0,3 нг/мл. Референс кўрсаткич 1,7 [1,4; 4,8] нг/мл ни ташкил этди.

Сийдикда нефрин кўрсаткичлари (нефринурия)ни аниқлашда DiMediTec Diagnostic (Германия) фирмаси реактиви ёрдамида ИФА усулидан фойдаланилди

Тадқиқот натижаларининг таҳлили ва муҳокамаси. Маълумки, коронавирус инфекцияси оғирлик даражасидан қатъий назар бемор организмда тизимли яллиғланиш жараёнлари ривожланади. Сўнги йилларда ўтказилган тадқиқотларда ушбу жараёнлар организмда беморлар соғайганларидан кейин ҳам узоқ муддат давом этиши исботланган [10; 6]. Юқоридагиларни инобатга олиб биз асосий яллиғланиш маркерларидан бири бўлган интерлейкин-6 ни кузатувимиздаги беморларда даволашдан олдин ва кейин баҳоладик. Қуйидаги 1-расмда олинган натижалар келтирилган.

1-расм.

COVID-19 ўтказган ва ёндош касалликлари бўлмаган турли даражадаги буйрақлар дисфункцияси аниқланган беморларда интерлейкин-6 кўрсаткичларининг даводан олдин ва кейинги ўзгариши (пг/мл).

- фарқлар даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (- $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$).

Расмда келтирилганидек, даво муолажаларидан олдин интерлейкин-6 кўрсаткичлари гуруҳлар ўртасида мос равишда $15,4 \pm 1,2$, $21,4 \pm 2,7$ ва $29,0 \pm 2,8$ пг/мл га тенг бўлди. Улар ўзаро солиштирма ўрганилганда биринчи гуруҳ билан иккинчи гуруҳ орасида ишончли ($p < 0,05$) ва учинчи гуруҳ орасида юқори ишончли ($p < 0,001$) фарқ аниқланди. Иккинчи ва учинчи гуруҳ кўрсаткичлари орасида ишончли фарқ қайд этилмади ($p > 0,05$).

Ўтказилган даво муолажаларидан сўнг COVID-19 нинг енгил даражаси билан касалланганларда интерлейкин-6 кўрсаткичи $15,4 \pm 1,2$ пг/мл дан $4,5 \pm 0,8$

пг/мл га 3.42 маротаба камайди ва юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) кузатилди. Касалликнинг ўрта оғир шакли билан оғриганларда унинг миқдори даводан олдин $21,4 \pm 2,7$ пг/мл ва кейин $11,2 \pm 2,6$ пг/мл ни ташкил этиб, 1.91 маротаба яхшиланди ҳамда ишончли ($p < 0,05$) фарқ аниқланди. Оғир даражадаги коронавирус билан касалланганларда интерлейкин-6 миқдори $29,0 \pm 2,8$ пг/мл дан $14,8 \pm 2,5$ пг/мл га 1.97 маротаба яхшиланди ва юқори ишончли ($p < 0,001$) фарқ бўлди.

Маълумки, узоқ йиллардан бери буйраклар дисфункциясини баҳолашда асосий маркер сифатида креатининдан фойдаланиб келинади. Лекин унинг кўрсаткичларининг турли сабабларга кўра организмда тез ўзгариши буйраклар дисфункциясини баҳолашда қатор ноаниқликларга эга. Шу сабабли сўнги йилларда буйраклар дисфункциясини баҳолашда креатинига нисбатан ишончли бўлган маркер цистатин С дан фойдаланиш тавсия қилинган.

Биз тадқиқотимизга жалб қилган беморларда буйраклар дисфункциясини креатинин ва цистатин С ёрдамида даводан олдин ҳамда олти ойдан кейин ўргандик ва олинган натижаларни ўзаро солиштирма баҳоладик. Қуйидаги 2-жадвалда унинг натижалари келтирилган.

2-жадвал.

Тадқиқотга жалб қилинган беморларда буйраклар дисфункциясини даво муолажаларидан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари.

Кўрсаткичлар	Буйраклар дисфункцияси аниқланганлар сони, n=121						P (гурuhlар ўртасида фарқлар ишончилиги)
	COVID-19, енгил даража, n=7		COVID-19, ўрта оғир даража, n=27		COVID-19, оғир даража, n=87		
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	
Креатинин, $\mu\text{mol/L}$	70.2 ± 3.4	$60.2 \pm 2.1^*$	90.4 ± 4.2	$73.6 \pm 3.4^*$	101.6 ± 6.4	$88.3 \pm 4.5^*$	$p_{1-2-3} < 0,001$
Креатинин бўйича ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги, $\text{мл/мин}/1.73 \text{ м}^2$	120 ± 2.8	126 ± 3.1	99 ± 2.5	$118 \pm 2.8^{**}$	86 ± 2.1	$102 \pm 3.5^{**}$	$p_{1-2-3} < 0,001$
Цистатин С, мг/л	0.95 ± 0.05	0.86 ± 0.02	1.1 ± 0.05	$0.97 \pm 0.04^*$	1.28 ± 0.06	$1.05 \pm 0.02^{**}$	$p_{2-3} < 0,05$ $p_{1-2} < 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$

Цистатин С бўйича ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги, мл/мин/1.73 м ²	93±3.1	106±4.8 *	76±3.6	90±3.4**	62±4.9	81±4.1**	p ₁₋₂ <0,01 p ₁₋₃ <0,001 p ₂₋₃ <0,05
--	--------	--------------	--------	----------	--------	----------	---

- фарқлар даводан олдинги ва кейинги кўрсаткичлар орасидаги фарқлар ишончилиги (- P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001).

Жадвалда келтирилганидек, дастлаб беморларда буйраклар функционал ҳолати креатинин ёрдамида даводан олдин ва кейин баҳоланди. Креатинин кўрсаткичи COVID -19 нинг энгил даражаси билан касалланганларда 70.2±3.4 μmol/L, ўрта оғир даражасида 90.4±4.2 μmol/L ва оғир даражасида 101.6±6.4 μmol/L га тенг бўлди. Улар ўзаро солиштирилганда барча гуруҳларда бир бирига нисбатан даводан олдин юқори ишончли фарқ қайд этилди (p₁₋₂₋₃<0,001). Ўтказилган нефропротектив даво муолажасидан сўнг биринчи гуруҳда 70.2±3.4 дан 60.2±2.1 μmol/L га ўзгарди ва ишончли фарқ аниқланди (P<0,05). COVID -19 нинг ўрта оғир даражаси билан оғриганларда даводан кейин 90.4±4.2 дан 73.6±3.4 μmol/L га 1.22 мартаба камайди ва ишончли фарқ кузатилди (P<0,01). Учинчи гуруҳда даводан олдин ва кейин 101.6±6.4 дан 88.3±4.5 μmol/L га яхшиланди ва фарқлар ишончли бўлди (P<0,01).

Креатинин ёрдамида ҳКФТ даво муолажаларидан олдин гуруҳлар ўртасида мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 120±2.8 мл, 99±2.5 мл ва 86±2.1 мл га тенг бўлди. Олинган натижалар гуруҳлар орасида ўзаро солиштирилганда юқори ишончли фарқ қайд этилди (p₁₋₂₋₃<0,001). ҳКФТ кўрсаткичлари даво муолажаларидан сўнг COVID -19 нинг энгил, ўрта оғир ва оғир даражаси билан касалланганларда мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 126±3.1 мл, 118±2.8 мл ва 102±3.5 мл га ошди. Муолажадан олдинги кўрсаткичлар билан солиштира ўрганилганда биринчи гуруҳда фарқлар ишончли бўлмади (p>0,05), иккинчи ва учинчи гуруҳда юқори ишончли (p<0,001) фарқ қайд этилди.

Цистатин С кўрсаткичлари COVID -19 нинг энгил, ўрта оғир ва оғир даражаси билан оғриганларда даводан олдин мос равишда 0.95±0.05 мг/л, 1.1±0.05 мг/л ва 1.28±0.06 мг/л ни ташкил этди. Ушбу олинган кўрсаткичлар бир биридан ишончли (p<0,05) фарқ қилди. Ўтказилган даво муолажасидан олти ойдан сўнг биринчи гуруҳда 0.95±0.05 дан 0.86±0.02 мг/лга яхшилانган бўлса ҳам фарқлар ишончли бўлмади. Иккинчи гуруҳда 1.1±0.05 дан 0.97±0.04 мг/л га 1.14 мартаба камайди ва ишончли фарқ аниқланди (p<0,05). Коронавируснинг оғир даражаси билан касалланганларда даводан кейин 1.28±0.06 дан 1.05±0.02 мг/л га 1.22 мартаба яхшиланди ва ишончли (p<0,01) фарқ қайд этилди.

хКФТ кўрсаткичлари даводан олдин ва кейин цистатин С ёрдамида ҳисобланганда гуруҳлар ўртасида мос равишда 1.73 м² тана сатҳига 1 дақиқада 93±3.1 мл, 76±3.6 мл ва 62±4.9 мл га тенг бўлди. Ушбу олинган натижалар мос равишда креатинин ёрдамида ҳисобланган хКФТ билан солиштирилганда барча гуруҳларда юқори ишончли ($p<0,001$) фарқ аниқланди. Бинобарин шундай экан COVID-19 ўтказган аммо нисбатан соғлом ҳисобланган беморларда буйрак дисфункциясини аниқлаш мақсадида цистатин С дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. У мавжуд яширин кечаётган буйрак етишмовчилигини аниқлашда креатининга нисбатан ишончилиги билан фарқ қилади. Ушбу фарқлар 2-расмда келтирилган.

Илова: хКФТ_{кр}- креатинин ёрдамида ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги; хКФТ_{цис}-цистатин С ёрдамида ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги.

2-расм. Тадқиқотга жалб қилинган беморларда 1.73 м² тана сатҳида 1 дақиқадаги ҳисобланган коптокчалар филтрацияси тезлиги даражасини креатинин ва цистатин С ёрдамида аниқланган кўрсаткичлари (мл).

Олти ойлик кузатув ва даво муолажасидан сўнг COVID -19 нинг енгил шакли билан хасталанган беморларда 1.73 м² тана сатҳида 1 дақиқага ҳисобланган КФТ 93±3.1 мл дан 106±4.8 га ошди ва ишончли ($p<0,05$) фарқ кузатилди. Ўрта оғир шаклида олти ойдан сўнг 76±3.6 дан 90±3.4 мл га ошди ва ишончли фарқ ($p<0,01$) қайд этилди. Қасалликнинг оғир шакли билан хасталанганларда КФТ даводан олдин 62±4.9 мл ва кейин 81±4.1 мл ни ташкил этиб фарқлар ишончли ($p<0,01$) бўлди.

Шунингдек, COVID -19 натижасида яллиғланиш жараёнларининг организмда узоқ вақт давомида сақланиб туриши, буйрак дисфункцияси ривожланган беморларда ушбу аъзода фиброз жараёнлари ривожланишига сабаб бўлади. Шунини инобатга олиб биз тадқиқотимизга жалб қилинган беморларда асосий фиброз маркерларидан бири бўлган IV тип коллагенни даводан олдин ва кейин ўргандик. Олинган натижалар 3-расмда келтирилган.

3-расм.

COVID-19 ўтказган ва ёндош касалликлари бўлмаган турли даражадаги буйраклар дисфункцияси аниқланган беморларда IV тип коллаген кўрсаткичларининг даводан олдин ва кейинги солиштирма

таҳлили (нг/мл).

- фарқлар даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (- $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$).

Расмда келтирилганидек, даво муолажаларидан олдин IV тип коллаген кўрсаткичлари COVID-19 нинг енгил, ўрта оғир, оғир даражаси билан хасталанганларда мос равишда $52.0 \pm 4,5$, $84,5 \pm 7,6$ ва $112,4 \pm 10,2$ нг/мл га тенг бўлди. Улар ўзаро солиштирма ўрганилганда биринчи гуруҳ билан қолган икки гуруҳ орасида юқори ишончли ($p < 0,001$) фарқ аниқланди. Иккинчи ва учинчи гуруҳ кўрсаткичлари орасида ишончли фарқ қайд этилмади ($p < 0,05$).

Ўтказилган даво муолажаларидан сўнг COVID-19 нинг енгил даражаси билан касалланганларда IV тип коллаген кўрсаткичи $52.0 \pm 4,5$ нг/мл дан $21,2 \pm 4,8$ нг/мл га 2.45 мартаба камайди ва юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) кузатилди. Касалликнинг ўрта оғир шакли билан оғриганларда унинг миқдори даводан олдин $84,5 \pm 7,6$ нг/мл ва кейин $48,5 \pm 6,4$ нг/мл ни ташкил этиб, 1,74

маротаба яхшиланди ҳамда ишончли ($p < 0,05$) фарқ аниқланди. Оғир даражадаги коронавирус билан касалланганларда IV тип коллаген миқдори $112,4 \pm 10,2$ нг/мл дан $78,6 \pm 8,4$ нг/мл га 1.43 маротаба яхшиланди ва ишончли ($p < 0,05$) фарқ кузатилди.

Ушбу параграфда ўтказилган таҳлил коронавирус ўтказган беморларда ҳам буйрак дисфункциясини эрта аниқлаш мақсадида цистатин С дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиқлади. Кузатувга олинган беморларда ўтказилган нефропротектив муолажалар коптокчалар филтрацияси тезлиги ҳамда фиброз маркери IV тип коллаген кўрсаткичларига ижобий таъсир этиши ҳамда буйрак дисфункциясини камайтиришини кўрсатди.

Сўнги йилларда ўтказилган тадқиқотларда турли касалликлар натижасида буйраклардаги ўзгаришлар дастлаб подоцитларда зарарланишидан бошланиши аниқланган. Шу сабабли биз тадқиқотга жалб қилинган беморларда подоцитлар оксиди ҳисобланган нефринурия даражасини ўргандик. Қуйидаги 4-расмда олинган натижалар келтирилган.

4-расм.

COVID-19 ўтказган ва ёндош касалликлари бўлмаган турли даражадаги буйраклар дисфункцияси аниқланган беморларда нефринурия кўрсаткичларининг даводан олдин ва кейинги солиштирма таҳлили (нг/мл)

- фарқлар даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (- $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$).

Расмда келтирилганидек, даво муолажаларидан олдин сийдикда нефрин кўрсаткичлари COVID-19 нинг енгил, ўрта оғир, оғир даражаси билан хасталанганларда мос равишда $0,55 \pm 0,03$, $0,72 \pm 0,03$ ва $0,9 \pm 0,04$ нг/мл га тенг

бўлди. Улар ўзаро солиштирма ўрганилганда гуруҳлар орасида юқори ишончли ($p < 0,001$) фарқ аниқланди.

Ўтказилган даво муолажаларидан сўнг COVID-19 нинг енгил даражаси билан касалланганларда нефринурия кўрсаткичи 0.55 ± 0.03 нг/мл дан 0.5 ± 0.02 нг/мл га камайди ишончли фарқ ($p > 0,05$) аниқланмади. Касалликнинг ўрта оғир шакли билан оғриганларда унинг миқдори даводан олдин 0.72 ± 0.03 нг/мл ва кейин 0.64 ± 0.02 нг/мл ни ташкил этиб, ишончли ($p < 0,05$) фарқ қайд этилди. Оғир даражадаги коронавирус билан касалланганларда сийдикда нефрин миқдори 0.9 ± 0.04 нг/мл дан 0.76 ± 0.03 нг/мл га 1.18 мартаба яхшиланди ва ишончли ($p < 0,01$) фарқ кузатилди.

Хулоса. Олти ойлик олиб борилган кузатув ва антиоксидант терапия муолажаларидан кейин COVID-19 нинг енгил, ўрта оғир ва оғир шакллари билан касалланган ҳамда буйрак дисфункцияси аниқланган беморларда интерлейкин-6, сийдикда IV тип коллаген ва нефринурия кўрсаткичларининг ишончли камайишига эришилди.

Адабиётлар

1. Xiaoming Wu. And others. Damage to endothelial barriers and its contribution to long COVID Angiogenesis. 2024 Feb;27(1):5-22. doi: 10.1007/s10456-023-09878-5. Epub 2023 Apr 27.

2. World Health Organization (2021) A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. <https://www.who.int/publications-detail-redirect>

3. Hurme A, Viinanen A, Teräsjärvi J, Jalkanen P, Feuth T, Löyttyniemi E, Vuorinen T, Kantele A, Oksi J, He Q, Julkunen I. Post-COVID-19 condition in prospective inpatient and outpatient cohorts. Sci Rep. 2025 Feb 26;15(1):6925. doi: 10.1038/s41598-025-90819-1. PMID: 40011519.

4. Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, Zhou F, Linchausen DW, Hansen BA, Lartey S, Onyango TB, Kuwelker K, Sævik M, et al. Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nat Med. 2021;27(9):1607–1613. doi: 10.1038/s41591-021-01433-3.

5. Tran VT, Porcher R, Pane I, Ravaud P. Course of post COVID-19 disease symptoms over time in the ComPaRe long COVID prospective e-cohort. Nat Commun. 2022;13:1812. doi: 10.1038/s41467-022-29513-z.//

6. Carfi A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA. 2022;324:603–605. doi: 10.1001/jama.2020.12603.

7. Н.Г.Кульченко. Эпидемиология болезней почек у пациентов с covid-19. Исследования и практика в медицине 2020, т.7, №3, с. 74-82 Обзор <https://doi.org/10.17709/2409-2231-2020-7-3-7>.

8. Грановская М.В., Заславская К.Я. COVID-19 – набор симптомов или системная патология? Клиническая лекция. Часть 1. Особенности полиорганных нарушений // Инфекционные болезни: новости, мнения,

обучение. 2020. Т. 9, № 3. Приложение. С. 3–9. DOI: <https://doi.org/10.33029/2305-3496-2020-9-3S-3-9>

9. Marques da Silva B, Gameiro J, Lei Teixeira J, Costa C, Branco C, Oliveira J, Bernardo J, Marques F, Agapito Fonseca J, Lopes JA. Long-term outcomes after AKI in hospitalized patients with COVID-19. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2025 Feb;45(2):150-158. doi: 10.1016/j.nefro.2025.01.009. PMID: 39986713.

10. Giacosa A, Barrile GC, Gasparri C, Perna S, Rondanelli M. Positive Effect of Lecithin-Based Delivery Form of Curcuma and Boswellia Extracts on Irritable Bowel Syndrome After COVID-19 Infection. *Nutrients*. 2025 Feb 18;17(4):723. doi: 10.3390/nu17040723. PMID: 40005051; PMCID: PMC11858738.

11. Stefania MN, Toma C, Bondor CI, Maria RV, Florin P, Adina MM. Long COVID and Lung Involvement: A One-Year Longitudinal, Real-Life Study. *Medicina (Kaunas)*. 2025 Feb 10;61(2):304. doi: 10.3390/medicina61020304. PMID: 40005421; PMCID: PMC11857727.

12. Ackermann M. et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. *N. Engl. J. Med.* 2020; 383: 120–8. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2015432>

13. Lax S.F., Skok K., Zechner P., et al. Pulmonary arterial thrombosis in COVID-19 with fatal outcome: results from a prospective, single-center, clinicopathologic case series. *Ann Intern Med*. 2020;173 (5): 350–61. DOI: <https://doi.org/10.7326/m20-2566>

14. Fagone P., Ciurleo R., Lombardo S.D., Iacobello C., et al. Transcriptional landscape of SARS-CoV-2 infection dismantles pathogenic pathways activated by the virus, proposes unique sex-specific differences and predicts tailored therapeutic strategies. *Autoimmun Rev*. 2020; 19 (7): 102571. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102571>

15. Mehta P., McAuley D.F., Brown M., Sanchez E., et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *Lancet*. 2020; 395 (10229): 1033–4. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30628-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0)

16. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost*. 2020; 18 (4): 844–7. DOI: <https://doi.org/10.1111/jth.14768>

17. Vaduganathan M., Vardeny O., Michel T., McMurray J.J.V., et al. Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors in patients with Covid-19. *N Engl J Med*. 2020; 382 (17): 1653–9. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMsr2005760>

18. Kuba K., Imai Y., Ohto-Nakanishi T., Penninger J.M. Trilogy of ACE2: a peptidase in the renin-angiotensin system, a SARS receptor, and a partner for amino acid transporters. *Pharmacol Ther*. 2010; 128 (1): 119–28. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2010.06.003>

19. Strawn W.B., Ferrario C.M., Tallant E.A. Angiotensin-(1-7) reduces smooth muscle growth after vascular injury. *Hypertension*. 1999; 33: 207–11 DOI: <https://doi.org/10.1161/01.hyp.33.1.207>

20. van de Veerdonk F., Netea M.G., van Deuren M., et al. Kinins and cytokines in COVID-19: a comprehensive pathophysiological approach. Preprints 2020. 2020040023. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202004.0023.v1>
21. Su H., Yang M., Wan C., Yi L.X., et al. Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China. *Kidney Int.* 2020; 98 (1): 219–27. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003>
22. Sala S., Peretto G., Gramegna M., Palmisano A., et al. Acute myocarditis presenting as a reverse Tako-Tsubo syndrome in a patient with SARS-CoV-2 respiratory infection. *Eur Heart J.* 2020; 41 (19): 1861–1862. DOI: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa286>